

MENTION RGPD

Finalités

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'Association Française de Sciences Economiques (AFSE) pour le comité de l'AFSE en charge de la promotion de la place des femmes en économie : AFSE-WinE (Women in Economics) pour la promotion des femmes en économie dans le but d'évaluer le programme de mentorat lancé en 2024.

La base légale du traitement est :

- Règlement (UE) 2016/679 – article 6) a « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ».

La base légale du traitement est le consentement (dans les conditions de l'article 7 du RGPD).

Destinataires :

Les données collectées via ce formulaire seront anonymes et communiquées aux seuls destinataires suivants au sein de l'Association Française de Science Economique :

Membres du comité WinE

Catégories de données traitées :

- Statut professionnel
- Charge de famille
- Localisation (France ou pays étranger)
- Thématique de recherche
- Evaluation du programme de mentorat (Femmes/Hommes).

Conservation :

Les données sont conservées pendant 10 ans.

Vos droits :

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Le responsable du traitement est l'association française de sciences économiques (AFSE).

Vos données personnelles sont stockées dans des serveurs localisés au sein de l'Union Européenne, soit en interne sur nos serveurs sécurisés, soit en externe par un prestataire dûment choisi. En tant que responsable de traitement, nous mettons en œuvre les procédures de sécurité et de confidentialité nécessaires pour prévenir tout risque d'accès frauduleux, de vol, de détérioration ou de perte accidentelle de vos données.

Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement de vos données personnelles, ainsi que du droit d'opposition au traitement de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@groupe-genes.fr

Ou à l'adresse postale

L'association française de sciences économiques (AFSE)

Secrétariat de l'AFSE c/o Secrétariat du LEDA-DIAL
Université Paris Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75116 PARIS

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL